

MAHALLIY TARQALGAN OSHQOZON SARATONINI ZAMONAVIY DAVOLASH

Abduqodirov Abbos Oybek o'g'li

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
ning Toshkent viloyat filiali, Torakoabdominal bo'lim onkoxirurg shifokori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927871>

Mavzuning dolzarbligi

Oshqozon saratoni (OS) hali ham butun dunyo bo'ylab saraton bilan bog'liq o'limning yetakchi sabablaridan biri bo'lib, har yili bir milliondan ortiq yangi holatlar aniqlanadi (Smit va boshq., 2020). O'zbekistonda kasallanish buyicha OS erkaklar orasida birinchi va ayollar o'rtasida uchinchi o'rinda turadi. Mahalliy rivojlangan oshqozon saratoni (MROS), ya'ni o'simta atrofdagi to'qimalarga tarqalgan, ammo metastaz qilmagan holat, o'ziga xos davolash qiyinchiliklarini keltirib chiqaradi.

MROSning agressiv tabiati tufayli faqat jarrohlik yetarli emas. Amaliyot oldi va keyingi davr kimyoterapiyasi, nur terapiyasi va HER2 ingibitorlari kabi target terapiya usullarining integratsiyasi uzoq muddatli natijalarni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tezisning maqsadi, oshqozon saratonini davolash sohasida yuz berayotgan yutuqlarni, ayniqsa so'nggi jarrohlik usullarini boshqa davo metodlari bilan kombinatsiyasining samaradorligini va davolashdagi yangiliklarni tadqiq etishdan iborat.

Jarrohlik aralashuvi

MROSni davolashda jarrohlik muhim komponent hisoblanadi. Jarrohlikdagi asosiy maqsad – o'simtaning to'liq rezektsiyasi, bu odatda D2 limfadenektomiya bilan birga butun oshqozonni olib tashlash orqali amalga oshiriladi. Bu esa limfa tugunlarini olib tashlash orqali saraton tarqalishining oldini olish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, D2 limfadenektomiya cheklangan limfa tugunlari rezektsiyasiga nisbatan ancha yuqori omon qolish ko'rsatkichlarini beradi (Hartgrink va boshq., 2004). Bu amaliyot texnik jihatdan murakkab va operatsiya oldi davrida yuqori xavflar bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, oshqozon saratoni bo'yicha ixtisoslashgan markazlarda oltin standart hisoblanadi.

Minimal invaziv jarrohlik usullari, masalan, laparoskopik va robotli gastrektomiya, operatsiyadan keyingi asoratlar va tiklanish davrini kamaytirish xususiyatlari tufayli mashhurlik kasb etmoqda (Zeng va boshq., 2020). Ayniqsa robotli gastrektomiya aniq ko'rish va harakat qobiliyati sababli yaqin atrofdagi strukturalarga tarqalgan murakkab holatlarda foydali bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, bu usullar yuqori texnik ko'nikmalarni talab qiladi va bemorlarning har biri uchun mos kelmasligi mumkin, ayniqsa kasallik keng tarqalgan bo'lsa.

Amaliyot oldi va keyingi kimyoterapiya

Amaliyotdan oldin va keyin beriladigan kimyoterapiya MROSni davolashda standart yondashuvga aylangan. MAGIC tajribasi ushbu jarayonning manfaatlarini ko'rsatgan dastlabki tadqiqotlardan biri bo'lib, kimyoterapiya qabul qilgan bemorlarning umumiy tirikchilik ko'rsatkichlari jarrohlikdan keyin sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi (Kanningem va boshq., 2006).

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar turli kimyoterapiya rejimlarini baholab, FLOT rejimi ko'p hollarda yaxshiroq natijalarni ko'rsatdi, bu avvalgi ECF rejimidan samaraliroq ekanligini tasdiqladi (Al-Batran va boshq., 2019). Bir necha agentlarning kombinatsiyasi saraton hujayralarining turli nuqtalarini nishonga olish imkonini beradi, bu esa o'simtaning qisqarishi va to'liq rezektsiyaga erishish ehtimolini oshiradi.

Amaliyot oldi va keyingi davr kimyoterapiyasi MROSni davolashda asosiy vosita hisoblanadi. Bu usul o'simtaning hajmini kichraytirish, jarrohlikdan so'ng qolishi mumkin bo'lgan mikrometastazlarni yo'q qilish va umumiy omon qolish ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. FLOT (florourasil, leykovorin, oksaliptatin, va docetaksel) rejimi so'nggi yillarda katta e'tiborni tortdi va boshqa rejimlarga nisbatan o'simta javob ko'rsatkichlarining yuqoriligi, shuningdek umumiy tirikchilikning yaxshilanishi bilan bog'liq natijalar ko'rsatdi (Al-Batran va boshq., 2019). O'tkazilgan klinik tadqiqotlarda FLOT rejimi operatsiyadan oldingi va keyingi davrda ham bemorlarning umumiy sog'lom bo'lish muddatini uzaytirganini ko'rsatgan.

Target terapiya

Oshqozon saratoniga qarshi kurashda target terapiya usullari katta ahamiyat kasb etmoqda. HER2 pozitiv oshqozon saratoni bemorlarida trastuzumabning kimyoterapiya bilan kombinatsiyasi hayot davomiyligini sezilarli darajada uzaytirgan birinchi maqsadli davo hisoblanadi (Bang va boshq., 2010). HER2 bu oshqozon saratoni hujayralarining o'sishiga turtki beruvchi gen bo'lib, trastuzumab HER2 oqsillari bilan bog'lanib, ularning faoliyatini to'xtatadi.

Ramucirumab va pembrolizumab kabi boshqa maqsadli dori vositalari ham klinik sinovlarda ijobiy natijalar ko'rsatmoqda. RAINBOW tadqiqotida ramucirumabning paclitaxel bilan kombinatsiyasi ilgari davolangan oshqozon saratoni bemorlarida sezilarli klinik foyda bergan (Wilke va boshq., 2014). Immunoterapiya ham oshqozon saratoni uchun umidli usul sifatida paydo bo'lmoqda, shu jumladan, pembrolizumab kabi dori vositalari o'simta hujayralariga qarshi immun javobni kuchaytiradi (Fuchs va boshq., 2018).

Xulosa

Mahalliy rivojlangan oshqozon saratoni davolashda kompleks yondashuv tufayli umumiy yashovchanlik korsatkichi medianasi 50 oyga ko'paygan.. Kelajakdagi tadqiqotlar va klinik sinovlar yangi davo rejimlari va shaxsiylashtirilgan davolash usullarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarda prognozni yaxshilash imkonini beradi.

References:

1. Smith, L., Jones, M., & Wilson, A. (2020). Global trends in gastric cancer: Epidemiology, risk factors, and prevention. *Cancer Epidemiology*, 64, 102015.
2. Cunningham, D., Allum, W. H., Stenning, S. P., Thompson, J. N., Van de Velde, C. J., Nicolson, M., ... & Chua, Y. J. (2006). Perioperative chemotherapy versus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. *New England Journal of Medicine*, 355(1), 11-20.
3. Al-Batran, S. E., Homann, N., Pauligk, C., Goetze, T. O., Meiler, J., Kasper, S., ... & Hofheinz, R. D. (2019). Perioperative chemotherapy with FLOT versus ECF/ECX in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. *Lancet*, 393(10184), 1948-1957.
4. Bang, Y. J., Van Cutsem, E., Feyereislova, A., Chung, H. C., Shen, L., Sawaki, A., ... & Wydra, D. (2010). Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. *Lancet*, 376(9742), 687-697.
5. Wilke, H., Muro, K., Van Cutsem, E., Oh, S. C., Bodoky, G., Shimada, Y., ... & Emig, M. (2014). Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated

advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised trial. *Lancet Oncology*, 15(11), 1224-1235.

6. Fuchs, C. S., Doi, T., Jang, R. W., Muro, K., Satoh, T., Machado, M., ... & Adelberg, D. (2018). KEYNOTE-059 cohort 2: Safety and efficacy of pembrolizumab monotherapy in patients with previously treated, advanced gastric or gastroesophageal junction cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 36(19), 1909-1918.

INNOVATIVE
ACADEMY